

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВОДА В СЕМЬЯХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

доктор (Phd) Национального университета Узбекистана им.М.Улугбека.

Лилия Алиевна Нигматулина

+998909079581

Преподаватель Национального университета Узбекистана

им.М.Улугбека

Жабарова Люция Алиевна

+998946943193

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14575111>

Аннотация

В статье анализируются психологические проблемы разводов в семьях. В статье представлены результаты исследования различных авторов, а также результаты исследования самого автора «Причины и последствия развода в семьях военнослужащих».

Ключевые слова

Семья, развод, причины разводов, последствия развода, брак, родители, семейные отношения.

Annotation

The article analyzes the psychological problems of divorce in families. The article presents the results of a study by various authors, as well as the results of the author's own research "Causes and consequences of divorce in military families".

Keywords

Family, divorce, causes of divorce, consequences of divorce, marriage, parents, family relations.

ВВЕДЕНИЕ

В мире, в контексте трансформации общества в последние годы, растет интерес к семье. Семья играет важную роль в жизни любого человека, но для военного семья имеет свое значение. Семья военнослужащих формируется под влиянием условий военной службы, которые, в свою очередь, накладывают свой отпечаток на все аспекты семейной жизни, ее ролевые и функциональные характеристики, уровень стабильности и т.д.

В 2020 году Республика Казахстан заняла второе место в мире по уровню разводов - 4,6 развода на 1000 человек. За ними следуют Россия (3.9), Бельгия (3.7) и Беларусь (3.7). Соединенные Штаты делят четвертое место в списке с годовым уровнем разводов 9 из 12 2.7 на 1,000 люди. В США в Неваде самый высокий уровень разводов среди всех штатов-14%.

В мире проводится множество исследований в исследовательских центрах по изучению психологических факторов конфликтов и разводов в семьях военнослужащих. Все это связано с повышением научного интереса к проблеме разводов и конфликтов в семьях военнослужащих. Как личность, каждый военнослужащий не только обладает собственной нервной системой (психикой), но и взрослеет и развивается в различных социальных условиях (семья, учебные

заведения и профессионально-технические училища, воинская часть), что формирует специфическое содержание его психологии. Это явление называется индивидуальностью, которая отражает специфическое сочетание ментальных и психологических особенностей военнослужащего.

Супружеские и семейные отношения формируются и развиваются как отражение разнообразных и многомерных межличностных контактов, а также системы ценностей супругов. Последние играют ключевую роль в мотивации вступления в брак. И мотивы вступления в брак во многом определяют успех будущих семейных отношений.

Семья - важнейший социальный институт общества. Согласно Конституции Республики Узбекистан, "Семья является основной ячейкой общества и имеет право на защиту общества и государства" В Узбекистане семья и ее ценности всегда были священны. Именно в семье закладываются представления о чести и доброте, уважении к старшим, формируется мировоззрение человека в духе национальных и общечеловеческих ценностей.

Развод - это институционализированный социальный механизм прекращения супружеских отношений, предоставляющий бывшим супругам возможность вступить в повторный брак. Это определение указывает на завершение неудачного опыта семейных отношений и возможность построения новых. Однако большинство исследователей социологов и психологов указывают на негативное явление, когда говорят о статистике.

Модель поведения родительской семьи чаще всего копируется в своих семьях детьми. Поэтому можно утверждать, что дети из распавшихся семей попадают в группу риска.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Разводам обычно предшествуют острые семейные конфликты. Причинами конфликтов могут быть пьянство и супружеская неверность супругов. В связи с этим определяющими задачами в нашем исследовании являются выявление основных причин конфликтов в семье.

Н.Г. Юркевич, философ Н. Я. Соловьев, Л. В. Чуйко, А. Г. Харчев и М. С. Мацковский, А. И. Антонов, С. И. Голод, В. М. Медков, Н.М. Римашевская, В. А. Сысенко и другие занимались изучением разводов и их причин.

Проблемой разводов занимались такие узбекские психологи как Г.Б. Шумаров, В.М. Каримова, Х.К. Каримов, М.О. Утепбергинов, Р.А. Самаров, Ф.С. и многие другие.

Однако, несмотря на значимость и эффективность проведенных исследований, ряд проблем оставался малоизученным, в связи с чем темой нашего исследования стало изучение психологических особенностей разводов в семьях военнослужащих.

РЕЗУЛЬТАТЫ

С психологической точки зрения развод - это изменение баланса сил, которые поддерживают и разрушают брак. Поддерживающие факторы включают моральный, психологический и экономический интерес друг к другу, удовлетворенность супружескими и семейными отношениями, а также социальными нормами и ценностями. Факторами, разрушающими брак,

являются проявления взаимного недовольства и неприязни, антипатии, раздражения, ненависти. Внешние факторы также стимулируют развитие и обострение внутрисемейных конфликтов (неприятности на работе, противоречия с родственниками и соседями) [2].

При изучении разводов рассматриваются четыре группы факторов:

1. Вероятность наличия связи между социальным происхождением человека и его отношением к разводу. Известно, что городское население разводится чаще, чем жители сельской местности.

2. Различные виды социального давления на индивида в связи с разводом. Например, неодобрение брака или развода родственниками, или значимыми для него лицами.

3. Метод выбора брачных партнеров.

4. Легкость или трудность брачного приспособления между людьми разного социального происхождения.

Развод не происходит внезапно. Этому предшествует период напряженных или конфликтных отношений в семье. Мысли о разводе отражают степень удовлетворенности отношениями в семье.

В исследовании приняли участие 320 человек, в том числе 199 женатых, 121 разведенный. Мы изучили различия по всем характеристикам между теми, кто состоит в браке, и теми, кто разведен.

По результатам исследования было выявлено, что у разведенных людей гораздо меньше конфликтов, связанных с отношениями с родственниками и друзьями, с проявлением автономии, с нарушением ролевых ожиданий, с несоответствием нормам поведения, с ревностью и различиями в отношении к деньгам, что вполне очевидно, при этом становится более интересным, что в вопросах, связанных с воспитанием детей и проявлением доминирования одним из супругов группы не различаются, что указывает на то, состоят ли люди в браке или разведены, эти конфликты продолжают существовать. Возможно, специфика доминирования имеет место именно из-за вопросов, связанных с воспитанием детей.

Психологические характеристики супругов, состоящих в разводе и в браке

Также были выявлены характеристики, связанные со степенью понимания, эмоциональной привлекательностью и уважением партнеров по браку. Было выявлено, что понимание, эмоциональная привлекательность и авторитет выше у респондентов, состоящих в браке, чем у разведенных. Совершенно очевидно, что после развода люди субъективно испытывают трудности в интерпретации поведения, мыслей, чувств и намерений бывшего супруга, им не хватает четкой картины личности партнера, в том числе развод характеризуется трудностями в общении с партнерами и чувством усталости друг от друга, о чем свидетельствует низкий баллы по шкале эмоционального влечения. Помимо прочего, для людей, находящихся в разводе, характерно большее презрение к партнеру как личности, чем разделение мировоззрения, интересов и мнений супруга, в отличие от людей, состоящих в браке.

Что касается сплоченности, то показатель для людей, находящихся в разводе, значительно ниже, чем для тех, кто состоит в браке, что указывает на автономию и дистанцированность бывших супругов друг от друга, что также является довольно очевидным результатом.

Изучение личностных характеристик, таких как тревога, экспрессивность, доминирование, самоуверенность и удовлетворенность, показало, что респонденты, которые находятся в разводе, более тревожны, у них есть чувство вины и сильное чувство долга, у них много беспокойства и предчувствий, они часто плачут, они одиноки. Что касается людей в браке, то они более спокойны, безмятежны, более жизнерадостны и энергичны. Этот факт позволяет нам сделать вывод о важности брака для формирования личностных черт и о том, насколько сильно развод может повлиять на человека.

Респонденты, состоящие в браке, имеют более высокий уровень доминирования, чем те, кто разведен, по-видимому, развод также может повлиять на тот факт, что респонденты после развода становятся мягче, дружелюбнее, зависимее и уступчивее, их легко выводят из равновесия

авторитетные личности и они более покорные. Люди, состоящие в браке, напротив, более упрямы, конфликтны, агрессивны и неуступчивы.

Что касается Силы-I, то в браке этот показатель намного выше. Люди в браке гораздо более эмоционально устойчивы, трезво смотрят на вещи, эмоционально зрелы и управляют ситуацией, при этом это сопровождается эмоциональной ригидностью и нечувствительностью, а люди в разводе находятся под влиянием чувств, легко расстраиваются, теряют душевное равновесие при расстройствах, переменчивы в отношениях и нестабильны в интересах. И здесь, по-видимому, мы можем наблюдать обратную детерминацию, в том смысле, что соответствующие черты личности способствовали тому, что люди пошли на развод. Те, кто живет эмоциями, а не рационализацией, более склонны к разводу, вот почему большинство тех, кто подает на развод, - это женщины, которые более эмоциональны и менее рациональны, чем мужчины.

Результаты по шкале удовлетворенности (здесь речь идет не о фактической удовлетворенности или неудовлетворенности семейной жизнью, а о несоответствии между реальными и идеальными оценками адаптации и сплоченности). Расхождение в оценках гораздо больше у разведенных людей, чем у тех, кто состоит в браке. В связи с этим можно сделать вывод, что большое расхождение в оценках разведенных людей свидетельствует об их неудовлетворенности семейной жизнью, что, по-видимому, и является причиной развода. Для людей, состоящих в браке, расхождение в оценках минимально, что позволяет сделать вывод о том, что они удовлетворены семейными отношениями.

Так же в своем рассмотрели ассоциации со словом развод у всех респондентов, и выяснилось, что для людей, состоящих в браке, развод - это в основном измена и предательство, затем одиночество, и лишь немногие считают, что развод - это обычное явление или свобода. Видимо, речь идет о том, что развод должен состояться только при наличии уважительной и серьезной причины, такой как измена или предательство, иначе разводу нет места. Что касается людей в разводе, то для них развод ассоциируется с изменой и предательством, и немного с одиночеством, возможно, это и стало причиной развода.

Основываясь на их данных, описанных выше, мы можем сделать предположение об ожиданиях и реальности. Люди, состоящие в браке, описали свои ассоциации с разводом, еще не испытав его, соответственно, это только возможные ожидания, а для людей, находящихся в разводе, это реальность, которую они пережили. Соответственно, мы можем сравнить, насколько ожидания соответствуют реальности.

Для снижения уровня конфликтности в браке, была подготовлена программа тренинга, с целью развитие коммуникативных навыков, на поднятие уровня самооценки, снятие эмоционального напряжения и тревоги, развитие личностного роста и коррекция личностной и ситуативной тревожности.

Успешность тренинга проявилась в его целях: развитие коммуникативных навыков, формирование конструктивных форм общения; снятие эмоционального

напряжения для укрепления психологического здоровья; осознание положительных, оптимистичных эмоций, развитие умений находить позитивные впечатления в повседневном взаимодействии.

Проявление ревности после тренинга стало гораздо меньше, т.е. после тренинга конфликтов на фоне проявления ревности стало гораздо меньше, чем было раньше.

Этому поспособствовали упражнения, направленные на развитие коммуникативных навыков; преодоление коммуникативных барьеров; развитие умения взаимодействовать с окружающими людьми расслабление, снятие напряжения.

Уровень адаптивности до тренинга был выше, чем стал после. Следует отметить, что семейная адаптация – характеристика того, насколько гибко или, наоборот, ригидно способна семейная система приспосабливаться, изменяться при воздействии на нее стрессоров. В «циркулярной модели» различают четыре уровня семейной адаптации: ригидный, структурированный, гибкий и хаотичный. Д.Х.Олсон, Дж.Портнер и И.Лави выделяют умеренные (сбалансированные) и крайние (экстремальные) уровни семейной адаптации и считают, что именно сбалансированные уровни – показатель успешности функционирования системы. По всей видимости, уровень адаптации до тренинга был на крайне высоком экстремальном уровне, и после тренинга уровень снизился до сбалансированного, что можно расценивать показателем успешности функционирования семейной системы.

Шкала удовлетворенности говорит не про удовлетворенность браком как таковой, а про расхождение между оценками реальной и идеальной семейной жизни. Таким образом, после тренинга показатель по данной шкалы стал ниже, что говорит о том, что расхождение между идеальной и реальной жизнью стало ниже, это, в свою очередь, означает, что испытуемые после тренинга стали оценивать реальную семейную жизнь близкой к идеальной.

Показатель доминантности после тренинга стал выше, однако нельзя сказать, что доминантность испытуемых выражена на высоком уровне, поэтому, по всей видимости, испытуемые после тренинга стали более уверена в себе, менее услужливы и починяющиеся, перестали брать вину только на себя и т.д.

Показатель понимания стал гораздо выше после тренинга. Таким образом, тренинг позволил испытуемым развить субъективное ощущение знания его личных особенностей. После тренинга испытуемые перестали испытывать затруднение в интерпретации поведения, мыслей, чувств и намерений партнера.

Показатель сплоченности после тренинга стал выше, что говорит о высокой степени эмоциональной связи между членами семьи после тренинга, до тренинга члены семьи были более автономны и дистанцированы друг от друга.

Показатель Силы Я стал выше после тренинга. Таким образом, после тренинга испытуемые стали более эмоционально устойчивы, эмоционально зрелые, стали чувствовать, что они могут управлять ситуацией, стали более спокойны и трезво смотреть на вещи.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что проблема разводов актуальна на протяжении многих десятилетий. К сожалению, с каждым годом количество

разводов увеличивается, и количество респондентов, предпочитающие свободные отношения. Доказательство тому могут служить статистические данные в Узбекистане только за первое полугодие 2020 года было зарегистрировано 12,8% разводов, число зарегистрированных браков упало на 27,5%. Последствия развода крайне отрицательно сказывается на здоровье обоих бывших супругов.

ВЫВОДЫ

В Узбекистане семье и её ценностям всегда уделялось и уделяется большое значение. Так как именно в семье закладываются представления о чести и доброте, уважительное отношение к старшим, формируется мировоззрение человека в духе национальных и общечеловеческих ценностей.

1. В ходе организованного и проведенного нами эмпирическое исследования нами было выявлено, что неудовлетворенность отношениями у тех, кто в разводе была выше, чем у тех, кто в браке; однако проблемы отношений с родственниками, то у тех, кто в браке конфликты на почве отношений с родственниками больше, чем у тех, кто в разводе, однако следует отметить, что невозможно сделать вывод относительно того, что это может быть причиной для развода, так как мы не опрашивали тех, кто в разводе в момент пока они были в браке, возможно тогда результаты могли бы быть другими. Аналогично ситуация обстоит и со стремлением к автономии и с проявлением ревности.

2. В целях развития коммуникативных навыков, на поднятие уровня самооценки, снятие эмоционального напряжения и тревоги, развитие личностного роста и коррекция личностной и ситуативной тревожности у военнослужащих в период и послеразводного процесса, была разработана и проведена социально-психологическая тренинговая программа, состоящая из 14 встреч численностью не более 20 человек и подтверждена ее практическая значимость.

3. Результаты данного исследования позволят принести вклад в науку педагогической, семейной и социальной психологии. А также предметно и обосновано планировать систему профилактики роста числа разводов в семьях военнослужащих.

Литература:

1. Ананьев Б.Г. Структура характера // Психология индивидуальных различий. Тексты. – М., 1982.
2. Видра Д. Развод: трагедия или надежда: на страницах научных трудов Хельмута Фигдора // Дошкольное образование. - 1998. - № 12. - с. 83-88.
3. Дружинин В.Н. Психология семьи. М.: Юнити, 2004.
4. Ильин. Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 2000.
5. Малкина-Пых, И. Г. Семейная терапия: справочник практического психолога. — М.: ЭКСМО, 2006.
6. Навайтис Г. Семья в психологической консультации. М.: Юнити, 2003

7. Олейник, Ю. Н. ст. Исследование уровней совместимости в молодой семье. — Психологический журнал. — 1986. — Т. 7. — № 2.
8. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. СПб.: Питер, 2000.